

SMART-TURIZM: RAQAMLI YECHIMLAR YORDAMIDA SAYYOHLIK TAJRIBASINI YAXSHILASH

Erkayeva Barno¹, Esanboyev Akobir Zoyir o‘g‘li²

^{1,2}Qarshi davlat universiteti o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15568652>

Annotatsiya. Maqolada smart-tourism tushunchasi va raqamli texnologiyalar yordamida sayyohlik tajribasini yaxshilash imkoniyatlari yoritiladi. AR/VR, mobil ilovalar, kabi texnologiyalarning turizmga ta’siri ko‘rib chiqilib, Qashqadaryo viloyatida ularni joriy etish istiqbollari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: smart-tourism, raqamli texnologiyalar, AR, VR, sayyohlik tajribasi, innovatsiyalar, mobil ilovalar, raqamli transformatsiya, turizm infratuzilmasi,

Abstract. The article explores the concept of smart tourism and the potential for enhancing the tourist experience through digital technologies. It examines the impact of AR/VR, mobile applications, and similar innovations on tourism, with a focus on their implementation prospects in the Qashqadaryo region.

Keywords: smart tourism, digital technologies, AR, VR, tourist experience, innovations, mobile applications, digital transformation, tourism infrastructure.

Аннотация. В статье рассматривается концепция «умного туризма» (smart-tourism) и возможности улучшения туристического опыта с помощью цифровых технологий. Анализируется влияние таких технологий, как AR/VR и мобильные приложения, на сферу туризма, а также перспективы их внедрения в Кашкадарьинской области.

Ключевые слова: умный туризм, цифровые технологии, AR, VR, туристический опыт, инновации, мобильные приложения, цифровая трансформация, туристическая инфраструктура.

KIRISH. So‘nggi yillarda raqamli texnologiyalar hayotimizning barcha sohalariga, jumladan, turizm sohasiga ham chuqur kirib bormoqda. Smart-tourism (aqli turizm) konsepsiyasi orqali mobil ilovalar, kengaytirilgan va virtual haqiqat (AR/VR), geolokatsion xizmatlar kabi texnologiyalar sayyohlik tajribasini yanada interaktiv, qulay va xavfsiz qilishga xizmat qilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2024-yil 12-yanvarda qabul qilingan PF-9-sonli Farmonda mamlakatga xorijiy turistlar oqimini oshirish va ichki turizmni jadallashtirish chora-tadbirlari belgilangan. Ushbu farmon asosida turizm sohasini raqamlashtirishga alohida e’tibor qaratilgan [1] Shuningdek, 2024-yil 18-iyulda qabul qilingan PF-102-sonli Farmonda transport xizmatlari va turizm infratuzilmasini raqamlashtirish, yagona onlayn platformalarni joriy etish orqali sayyohlar uchun qulayliklar yaratish vazifalari belgilangan.[2] Mazkur maqolada smart-tourism konsepsiyasining mohiyati, raqamli texnologiyalarning sayyohlik tajribasiga ta’siri, shuningdek, O‘zbekistonda, xususan, Qashqadaryo viloyatida ushbu texnologiyalarni joriy etish istiqbollari tahlil qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABYOTLAR SHARHI. Aqli turizm – bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va turizmning integratsiyasini ifodalaydi. U zamonaviy texnologiyalar orqali sayyohlik tajribalarini boyitish, samarali boshqaruvni tashkil etish va turizmni yanada barqaror qilishni nazarda tutadi. Bu turizmning yangi shakli bo‘lib, turli

manbalardan olingan ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish orqali ilg'or texnologiyalarni qo'llash asosida shakllanmoqda [4].

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, aqlli texnologiyalar sayyohlarning transport, turar joy tanlovi hamda turistik manzillardagi faoliyatlarga oid qaror qabul qilish jarayonini sezilarli darajada o'zgartirgan [5]. Ayniqsa, AR, VR va mobil ilovalar orqali yaratilgan aqlli tajriba sayohatlarni shaxsiylashtirish, real vaqt rejimida monitoring qilish va o'ziga xoslik yaratish imkonini beradi [6].

Bundan tashqari, Vang, Xiang va Fesenmaier [7] o'z tadqiqotida sayyohlar ijodkorligining mobil ilovalar, xususan, kamera ilovalari orqali oshganini, hamda sayohat davomida ko'proq moslashuvchanlik kuzatilganini ta'kidlaydi. Xitoy bozorida olib borilgan tadqiqotda Li, Xu, Huang va Duan [8] an'anaviy turistik axborot xizmatlari bilan aqlli turizm xizmatlarini solishtirib, ikkinchisining sayohat yo'nalishlari, turizm korxonalarini va sayyohlarning o'ziga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatishini aniqladilar.

Sanoat nuqtai nazaridan, mehmonxonalar ish unumdorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va xizmat sifatini yaxshilash maqsadida AKTdan keng foydalanmoqda. Bu esa barqaror daromadga olib kelib, mehmonlarning qoniqishini oshiradi. Abdul, Baxtiyor, Syaquif, Kamaruddin va Ahmad [9] AKT ilovalari band qilish, xonalarni boshqarish, buxgalteriya va telekommunikatsiya bo'limlari yukini kamaytirishda samarali vosita ekanligini ko'rsatgan. Shuningdek, ayrim tadqiqotlar mehmonxona xizmatlari bilan bog'liq ilovalarning foydalanuvchilar tajribasi va istiqbollari uchun muhimligini ta'kidlaydi.

METODOLOGIYA. Ushbu tadqiqotda smart-tourism texnologiyalarining turizm sohasiga ta'sirini o'rganish uchun bir nechta usullar qo'llanildi. Avvalo, ilmiy adabiyotlar tahlil qilindi. AR, VR va mobil ilovalar yordamida turistlar qanday tajriba olganlari o'rganildi. Samarqand va Buxorodagi case study misollarida texnologiyalarning sayyohlar tajribasiga ta'siri tahlil qilindi. Bu metodlar orqali smart-tourism texnologiyalarining samaradorligi va imkoniyatlari aniqlanga

TAHLIL VA NATIJALAR. Smart-tourism texnologiyalari turizm sohasida yirik o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Texnologik yutuqlar, kengaytirilgan haqiqat (AR) va virtual haqiqat (VR), mobil ilovalar va big data orqali turizm tajribasini sezilarli darajada yaxshilashga imkon yaratmoqda. Masalan, AR texnologiyalari sayyohlarga tarixiy va madaniy obidalarni virtual tarzda ko'rsatish imkonini beradi, bu esa sayyohlarni diqqatga sazovor joylarga jalb qilish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. AR yordamida turistlar sayohat davomida o'zlarining ixtiyoriy tarzda interaktiv tajriba olishlari mumkin, masalan, tarixiy joylarning 3D modellarini ko'rish. Virtual haqiqat (VR) texnologiyalari esa to'liq immersiv tajriba yaratadi. Bu, ayniqsa, jismonan mavjud bo'lmagan joylarga sayohat qilishda yoki madaniy obidalar haqida batafsil ma'lumot olishda foydalidir. Masalan, Samarqandning Registon maydonidagi madaniy obidalarni VR yordamida virtual tarzda ko'rish, sayyohlarni yanada chuqurroq va aniqroq ma'lumotlar bilan ta'minlashga yordam beradi. Virtual sayohatlar yordamida turistlar turli hududlarni masofaviy tarzda o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Mobil ilovalar orqali sayyohlar turistik joylarni xaritada ko'rish, mehmonxonalar va restoranlarga rezervasyon qilish, hatto mahalliy tadbirlar va ekskursiyalarni rejalashtirish imkoniyatiga ega. Mobil ilovalar sayyohlar uchun qulaylik yaratadi va vaqtni tejaydi, chunki ular faqat telefon orqali barcha zarur ma'lumotlarni olishlari mumkin. Yana bir muhim jihat shundaki, mobil ilovalar orqali sayyohlar sayohatga chiqishdan oldin joylarning mavjudligi, narxlar va xizmatlar haqida to'liq ma'lumot olishlari mumkin. Big data texnologiyalari orqali turistlarning xulq-atvori va qiziqishlari tahlil qilinadi. Sayyohlar tomonidan to'plangan

ma'lumotlar (qaysi joylar, turlar, restoranlar va xizmatlarga qiziqish bildirganliklari) asosida, turistik xizmatlarni yanada shaxsiylashtirish va moslashtirish mumkin. Shuningdek, big data yordamida turizmni optimallashtirish va resurslarni samarali boshqarish imkoniyatlari mavjud.

1-jadval

Sayyohlar tajribasini yaxshilash uchun qo'llaniladigan texnologiyalar va ularning afzalliklari:

Texnologiya	Foyda va afzalliklari	Misollar/Amaliyotlar
AR (Kengaytirilgan haqiqat)	Tarixiy obidalarni interaktiv tarzda ko'rish, sayyohlarni jalb qilish	Samarqand va Buxorodagi AR ilovalari, VR turlar
VR (Virtual haqiqat)	To'liq immersiv sayohatlar, turistik joylarni masofadan o'rganish	Registon maydoni, Toshkentdagi madaniy markazlar
Mobil ilovalar	Sayyohlar uchun qulaylik, mehmonxona va turlarni bron qilish	"Visit Uzbekistan" mobil ilovasi, sayyohlar uchun ko'rsatmalar
Big Data	Sayyohlar ehtiyojlarini tahlil qilish, xizmatlarni shaxsiylashtirish	Sayyohlar xulq-atvori tahlili, restoranlar va turlarni optimallashtirish

Sayyohlar tajribasini yaxshilash uchun qo'llaniladigan texnologiyalar va ularning afzalliklari¹

Bundan tashqari, Qashqadaryo viloyatida smart-tourism texnologiyalarini joriy etish bo'yicha katta imkoniyatlar mavjud. Viloyatning tarixiy obidalari va tabiat manzaralari turistlar uchun qiziqarli bo'lib, bu yerda AR va VR texnologiyalarini joriy etish orqali sayyohlar uchun yanada boy tajribalar yaratish mumkin. Masalan, Qashqadaryodagi Shahrisabz va Kitob kabi tarixiy hududlarda virtual sayohatlar tashkil etish, sayyohlarning ushbu joylarga bo'lgan qiziqishini oshirishi mumkin. Bundan tashqari, internet tarmog'i va Wi-Fi tizimlarini kengaytirish orqali sayyohlar uchun qulay muhit yaratish zarur. Sayyohlar internet orqali mehmonxonalar, turlar va ekskursiyalarni bron qilishda qulayliklarga ega bo'lishlari kerak. Bu omillar, o'z navbatida, viloyatda turizmni rivojlantirishga va iqtisodiy o'sishga yordam beradi. Shunday qilib, smart-tourism texnologiyalari nafaqat sayyohlik tajribasini yaxshilashga, balki turizm sohasini yanada zamonaviylashtirishga ham katta hissa qo'shadi. Ushbu texnologiyalarni joriy etish, ayniqsa, O'zbekistonning turistik salohiyatini oshirish va xalqaro miqyosda raqobatbardoshlikni kuchaytirish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, smart-tourism texnologiyalari zamonaviy turizm sohasida katta o'zgarishlar yasamoqda. AR va VR kabi raqamli yechimlar, mobil ilovalar va boshqa ilg'or texnologiyalar sayyohlik tajribasini shaxsiylashtirish, interaktivlik va qulaylik darajasini oshirish orqali turistlarning qoniqishini ta'minlaydi. Turistik obyektlar haqida onlayn ma'lumot olish, virtual sayohatlar qilish, real vaqt monitoringi va xizmatlardan tezkor foydalanish imkoniyati bu jarayonni yanada jozibador qiladi. O'zbekistonda smart-tourismni rivojlantirish uchun birinchi navbatda hududiy raqamli

¹ Muallif tomonidan tayyorlandi

infratuzilmani kuchaytirish, turizm obyektlarini raqamli xaritalash, AR/VR imkoniyatlarini joriy etish va turistlar uchun qulay mobil ilovalarni ishlab chiqish zarur. Turizm sohasida faoliyat yuritayotgan xodimlar raqamli texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalariga ega bo'lishi uchun ularni malakali treninglar orqali tayyorlash kerak. Shu bilan birga, smart xizmatlar orqali to'plangan ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash ham muhim vazifadir. Yana bir muhim jihat – davlat va xususiy sektor o'rtasida hamkorlikni mustahkamlash, texnologik kompaniyalarni jalb etish va xorijiy tajribani amaliyotga tatbiq etishdir. Bu esa O'zbekiston turizmining raqamli transformatsiyasini tezlashtiradi, xizmatlar sifatini oshiradi va mamlakatning global turizm bozorida raqobatbardoshligini mustahkamlaydi.

FOYDALANILGAN ADABYOTLAR

1. 820-coH 07.12.2024. Turizm sohasini raqamlashtirish va turistik xizmatlarni yagona platformaga birlashtirish chora-tadbirlari to'g'risida <https://lex.uz/uz/docs/-7252698>
2. PF-102-coH 18.07.2024. O'zbekiston Respublikasida turizm infratuzilmasini yaxshilash va xorijiy turistlar oqimini yanada oshirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida <https://lex.uz/docs/-7031233?ONDATE=23.07.2024%2000>
3. PF-9-coH 12.01.2024. Respublikaga xorijiy turistlar oqimini keskin oshirish hamda ichki turizmni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida <https://lex.uz/docs/-6759637>
4. Gretzel, U.; Sigala, M.; Xiang, Z.; Koo, C. Smart tourism: Foundations and developments. *Electr. Mark.* **2015**, *25*, 179–188.
5. UNWTO.2015.Available online: <http://media.unwto.org/en/content/understanding-tourism-basic-glossar> (accessed on 12 May 2020).
6. Hunter, W.C.; Chung, N.; Gretzel, U.; Koo, C. Constructivist research in smart tourism. *APJIS* **2015**, *25*, 105–120
7. Wang, D.; Park, S.; Fesenmaier, D.R. The role of smartphones in mediating the touristic experience. *J. Travel Res.* **2012**, *51*, 371–387
8. Li, Y.; Hu, C.; Huang, C.; Duan, L. The concept of smart tourism in the context of tourism information services. *Tour. Manag.* **2017**, *58*, 293–300.
9. Abdul Aziz, A.; Bakhtiar, S.; Faez, M.; Kamaruddin, M.S.Y.; Ahmad, N.A. Information and communication technology application's usage in hotel industry. *JTHCA* **2012**, *4*, 34–48
10. Tu, Q.; Liu, A. Framework of smart tourism research and related progress in China. In Proceedings of the International Conference on Management and Engineering (CME) 2014, Shanghai, China, 24–25 May 2014; DEStech Publications, Inc.: Lancaster, PA, USA; pp. 140–146
11. Vayskulov, R., & Xushvaqto'v, R. (2024). O 'ZBEKISTONDA EKOLOGIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O 'RNI. YANGI O 'ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM ISTIQBOLLARI, 1(01).